

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПЕРТИРЕОЗДА ТЕРИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Ишанкулова Ш.А., Латипов И.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тери ички аъзолар фаолияти билан уйғунликдаги мурракаб компонентлардан иборат орган бўлиб, нафақат нерв системаси балки ўз навбатида ички секреция безлари фаолияти билан бошқарилади. Маълум турдаги ички секреция безлари патологиялари теридаги жараёнларга ҳам таъсир кўрсатмасдан қолмайди. Масалан, теридаги пигмент алмашинуви, тер ва ёғ безлари фаолияти қалқонсимон бездан ажраладиган гормонларга жуда сезгир. Тирозин гормони меланоцит хужайралар ишлаб чиқарувчи пигментдан таркиб топган. Гипертиреоз натижасида тери қаватларидаги патоморфологик ўзгаришларни экспериментал усулларда ўрганиши клинк-диагностик қимматли маълумотлар беради ва кўп этиологияли тери касалликлари таъхисоти ва этиопатогенетик ёндашувларда аҳамиятга эга. Қалқонсимон без касалликлари билан боғлиқ терининг ўзига хос патологик ўзгаришлари ҳозирги вақтда дерматовенеролог шифокорининг клиник амалиётида тез-тез учрайдиган ҳолатлардандир. Ушбу мақолада қалқонсимон без дисфункцияси аниқланган беморларда кузатиладиган энг кўп учрайдиган тери патологияларининг қай даражада ўрганилганлигига оид илмий маълумотлар берилган ва уларнинг клиник-морфологик кўринишлари ва кечиши изоҳланган.

Калит сўзлар: тери зарарланиши, қалқонсимон без, гипертиреоз, тиреоидит

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SKIN IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM

Ishankulova Sh.A., Latipov I.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The skin is an organ consisting of complex components that are in harmony with the functioning of internal organs, and is controlled not only by the nervous system, but also by the activity of the endocrine glands. Certain pathologies of the endocrine glands cannot fail to affect the processes in the skin. For example, pigment metabolism in the skin, the activity of the sweat and sebaceous glands are very sensitive to hormones secreted by the thyroid gland. The hormone tyrosine is formed from the pigment produced by melanocyte cells. Experimental studies of pathomorphological changes in the skin layers as a result of hyperthyroidism provide valuable clinical diagnostic information and are important in the diagnosis and etiopathogenetic approaches to skin diseases of various etiologies. Specific pathological changes in the skin associated with thyroid diseases are currently one of the most common cases encountered in the clinical practice of a dermatovenereologist. This article provides scientific information on the level of study of the most common skin pathologies observed in patients with thyroid dysfunction, and describes their clinical and morphological manifestations and course.

Key words: skin lesions, thyroid gland, hyperthyroidism, thyroiditis

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ

Ишанкулова Ш.А., Латипов И.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Кожа представляет собой орган, состоящий из сложных компонентов, находящихся в гармонии с функционированием внутренних органов, и управляется не только нервной системой, но и деятельностью эндокринных желез. Определённые патологии эндокринных желез не могут не отражаться на процессах в коже. Например, пигментный обмен в коже, деятельность потовых и сальных желез весьма чувствительны к гормонам, выделяемым щитовидной железой. Гормон тирозин образуется из пигмента, вырабатываемого меланоцитарными клетками. Экспериментальные исследования патоморфологических изменений слоев кожи в результате гипертиреоза дают ценную клинко-диагностическую информацию и имеют важное значение в диагностике и этиопатогенетических подходах к кожным заболеваниям различной этиологии. Специфические патологические изменения кожи, связанные с заболеваниями щитовидной железы, в настоящее время являются одними из наиболее частых случаев, встречающихся в клинической практике врача-

дерматовенеролога. В статье приведены научные сведения об уровне изученности наиболее распространенных патологий кожи, наблюдаемых у больных с нарушением функции щитовидной железы, описаны их клинико-морфологические проявления и течение. Ключевые слова: поражения кожи, щитовидная железа, гипертиреоз, тиреоидит.

Ключевые слова: поражения кожи, щитовидной железы, гипертиреоз, тиреоидит.

e-mail: ishankulova.shahzoda92@gmail.com, ixtiyor_latipov@bsmi.uz

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, қалқонсимон без касалликлари эндокрин касалликлар орасида қандли диабетдан кейинги иккинчи ўринда туради. Дунёда 665 миллиондан ортиқ одам эндемик бўқоққа эга ёки бошқа қалқонсимон патологиялардан азият чекмоқда; Бир ярим миллиард одам ёд танқислиги касалликларини ривожланиш хавфи остида. Бундан ташқари, худди шу статистик маълумотларга кўра, дунёда қалқонсимон без касалликлари сонининг ўсиши йилига 5% ни ташкил қилади [ЖССТ, 2023].

Ўзбекистон аҳолиси ёд танқислиги шароитида яшаши сабабли, гипотиреоз қалқонсимон безнинг функционал ҳолатининг энг кенг тарқалган касалликларидан бири бўлиб, одамларнинг ҳаёт сифатига салбий таъсир қилади, бу эса ушбу клиник муаммонинг турли ихтисослик шифокорлари учун долзарблигини белгилайди [Даминов, А. Т., 2023].

Қалқонсимон без бўйиннинг олд қисмида жойлашган бўлиб, қалқонсимон гормонлар триёдитиронин (Т3) ва тетраёдитиронин ёки тироксин (Т4) ишлаб чиқаради. Бу қалқонсимон беги гормонлари танадаги асосий метаболизмни таъминлайди ва мия, юрак, мушаклар ва бошқа органларнинг ишига таъсир қилади. Қалқонсимон без гормонларининг чиқарилиши мияда жойлашган гипофиз беги томонидан тартибга солинади. Қалқонсимон беги стимулловчи гормон (ТШ) гипофиз бегидан чиқарилади ва қалқонсимон безда Т3 ва Т4 ишлаб чиқаришни белгилайди. Қалқонсимон без гормони жуда кўп бўлса, ТШ камаёди, агар жуда кам бўлса, ТШ кўпроқ тиреоид гормони чиқарилишини рағбатлантириш учун ортади.

Кўпгина беморларда қалқонсимон безнинг турли антигенларига қарши антителалар пайдо бўлади, уларнинг энг кенг тарқалгани тиреоид пероксидазага қарши антитела (анти-ТПО). Кўпчилик антитиреоглобулин антителаларини (анти-ТГ) ва ТШ ретсепторларини блокировка қилувчи антителаларни (ТБИИ) ҳосил қилади. Ушбу антителалар қалқонсимон без тўқималарига ҳужум қилади, натижада қалқонсимон гормоннинг етарли даражада ишлаб чиқарилмаслигига олиб келади. 10-15% дан кўп бўлмаган клиник кўринишга эга бўлган, плазма антителалари салбий бўлган аҳолининг кичик гуруҳи мавжуд. Ижобий ТПО антителалари клиник синдромни башорат қилади. Бу аутоиммун адренал етишмовчилик ва 1-тип диабет билан 2-тип полигландуляр аутоиммун синдромнинг бир қисми бўлиши мумкин. Ҳашимото тиреоидити, шунингдек, пернисиоз анемия, адренал етишмовчилик ва глютен касаллиги каби бир қатор бошқа аутоиммун касалликлар билан боғлиқ.

Терини морфологик ўрганишда қуйидагилар ўрганилади: эпидермиснинг қалинлиги, эпидермиснинг шох пардаси, кератинизация, эпидермал тизмалар, дермиснинг папиллар ва ретикуляр қатламлари орасидаги чегара, қатламлар орасидаги силлиқ ўтиш, интерфибер. оптик жиҳатдан бўш жойлар, коллаген толалари.

Терининг ҳолатини баҳолаш усуллари, шунингдек терининг морфологик (механик) ёки функционал (биофизик) хусусиятларини баҳолаш мумкин бўлган усуллар, тиббиётдаги бошқа диагностика усуллари каби, субъектив ёки объектив бўлиши мумкин. Тери функцияларининг диагностикаси терининг намланиши, ёғишлаб чиқариш, терининг pH, терининг ранги ва ҳароратини ўлчашни ўз ичига олади. Тери тана вазнининг 1/6 қисмини ташкил қилади. Терининг глобал функцияларидан бири бўлган ҳимоя, унинг механик хусусиятлари туфайли амалга оширилади. Дермиснинг структуравий қисмларида (коллаген ва эластик толалар) ёшга боғлиқ ўзгаришлар терининг механик хусусиятларининг ўзгаришига олиб келади. Бундан ташқари, терининг механик хусусиятларини баҳолаш орқали бемор учун шахсий даволаш режасини яратиш мумкин.

Гипертироидизмнинг бир нечта сабаблари бор (шу жумладан, энг кўп Гравес касаллиги), ундан кейин тиреодит, токсик кўп тугунли гуатр, токсик аденома ва қалқонсимон гормонлардан ятрогеник фойдаланиш каби бошқа сабаблар мавжуд. Улар симптоматик ёки асимптоматик бўлиши мумкин (7). Қалқонсимон без гормонлари кон оқимида гипоталамус-гипофиз-қалқонсимон без (ХПТ) ўқи орқали каттик тартибга солинади (5). Бироқ, гипертироидизм каби патологик жараён юзага келганда, биокимёвий фаол тиреоид гормони одатдагидан юқори бўлади, бу эса тананинг деярли ҳар қандай қисмида пайдо бўлиши мумкин бўлган анормалликларга олиб келади. Тери, инсон танасининг энг

катта органи бўлиб, қалқонсимон гормонлар таъсирининг асосий мақсади ҳисобланади; У хомиланинг эпидермал дифференциациясида, тўсикни шакллантиришда, соч ўсишида, яраларни даволашда, кератиноцитлар пролиферациясида ва кератин генини ифодалашда иштирок этади.

Соматик касалликларнинг симптоматик белгилари кўпинча терида намоён бўлади, бу касалликнинг бошқа белгилари пайдо бўлишидан анча олдин беморнинг эътиборини тортадиган биринчи белгиларга айланади. (1) Дерматовенеролог тери тошмаси ва сезилмай ривожланаётган соматик касаллик ўртасидаги боғлиқликни дарҳол аниқлаши керак, бу бемор учун ўз оқибати бўйича кичик косметик нуқсондан кўра хавфлироқ бўлиши мумкин. Асосий патогенетик омилни аниқлаш учун қанча тез гумон қилинса ва бемор текширувга юборилса, у тезроқ симптоматик эмас, балки патогенетик даволанишни бошлайди. Кўпгина тери касалликларининг патогенезида ички органлар ва тизимларда юзага келадиган патологик жараёнлар, хусусан, беморнинг танасида метаболик, нейрогормонал ва иммун гомеостазнинг бузилиши муҳим рол ўйнайди.

Оксил парчаланишининг кучайиши Тиреотоксик ҳолатда кузатилади, шунингдек липолизнинг тезлашиши ва углевод алмашинувининг бузилиши билан бирга келади, бу ёғ тўқималарининг метаболик фаоллигига олиб келади. Қалқонсимон гормонлар ва лептин таъсирининг умумий мақсади энергия субстратлари ҳисобланади. Адипонектин базал метаболизмдаги ўзгаришларда иштирок этади, умумий молекуляр мақсадлар орқали лептинга таъсир қилади. Гипертиреоздаги адипокинларнинг реактивлигидаги ўзгаришларни тиреотоксик ҳолат шароитида энергия ва метаболик ресурсларни қайта тақсимлашнинг адаптив механизмларидан бири сифатида кўриш мумкин.

Гипертиреозда интенсив метаболизм шароитида юракка узок муддатли ортиб бораётган функционал юк миокардда дистрофик ўзгаришларнинг ривожланишига, сўнг нафас қисилишининг пайдо бўлишига ҳаттоки оғир ҳолатларда бўлмачалар фибрилляцияга олиб келади. Кардиоваскуляр декомпенсация асосан кекса беморларда кузатилади, бу юрак мушакларидаги ёшга боғлиқ ўзгаришлар ва юрак патологиясининг мавжудлигига боғлиқ. Тиреоид гормонлари томонидан бевосита ёки ренин-ангиотенсин-алдостерон тизимини (РААС) фаоллаштириш сабаб қўзғатилган ситокинларнинг, айниқса ТНФнинг чиқарилиши ҳам юракка таъсир қилади. Шу жумладан, кардиёмиоситларнинг апоптози ривожланади ва чап қоринча миокарднинг қайта тузилиши унинг диастолик дисфункцияси ва юрак уриш тезлигининг ўзгарувчанлиги пасайиши, асосан автоном нерв тизимининг парасимпатик бўлинмаси фаолиятини тавсифловчи кўрсаткичлар сабаб шаклланади.

Психоневрологик ўзгаришлар деярли барча беморларда касалликнинг дастлабки босқичларида намоён бўлади. Неврологик аломатлар орасида мотор соҳасидаги бузилишлар асосий ўринни эгаллайди. Тремор энг кўп учрайдиган аломат ҳисобланиб, унинг зўравонлик даражаси ҳар хил бўлиши мумкин: чўзилган қўл бармоқларининг энгил титраши (Мари симптоми), ёпиқ кўз ковоқларининг энгил титраши, тилнинг оғиздан чиқиб кетиши ва касалликнинг оғир шаклларида - титроқ бутун танада (телеграф кутби симптоми) кузатилади.

Инсонларда тана вазнининг камайиши тиреоид гормонларининг липолитик таъсирига боғлиқ. Липолизнинг кучайиши сабаб қондаги эркин ёғ кислоталари даражаси ошади. Тиреотоксикознинг оғир ҳолатларида жигар ҳам патологик жараёнда иштирок этади: унинг кенгайиши ёғли гепатоз сабабли қайд этилади. Жигарнинг оксил ҳосил қилувчи ва гликогенни бириктирувчи функциялари бузилади, айрим ҳолларда билирубин даражасининг ошиши кузатилади.

Эркаларда гипертиреоз ҳолати жинсий безларнинг андроген функциясига таъсир этади ва тестостерон миқдорининг пасайишига олиб келиши мумкин. Етук эркаларда гипертиреоз билан қондаги андрогенларнинг таркиби, жумладан спермограмма параметрлари ўзгаради ва жинсий дисфункциялар вужудга келади. Қалқонсимон безнинг фаолияти нормага тушганда, кўпчилик беморларда (ҳамма эмас) жинсий безларнинг андроген функцияси тикланади ва жинсий дисфункция йўқолади.

Гипертиреоз касаллиги автоном нерв тизимига таъсири сабабли кўз мушаклари ва беморнинг силлиқ мушакларининг мотор функциясининг бузилишига олиб келиши мумкин. Симпатик асаб тизимининг фаоллиги ошишида мушакларнинг гипертониклиги пайдо бўлади ва юқори кўз ковоғининг орқага тортилиши ривожланади. Қуйидаги кўз белгилари кузатилади: Граэфе белгиси (пастга қараганида юқори кўз ковоғининг орқада қолиши), Кочер белгиси (юқорига қараганида юқори кўз ковоғининг кечикиши), Моэбиус белгиси (яқинга қараш қобилятини йўқотиш), Жеффрой симптоми (юқорига қараганида пешонада ажинларнинг йўқлиги), Стелваг симптоми (камдан-кам милтиллаш), Делримпле симптоми (қорачиқ ва юқори кўз ковоғи ўртасида склеранинг оқ чизиғи пайдо бўлиши билан палпебрал ёриқнинг кенгайиши), Краусе симптоми (кўзларида порлаш).

Гипертиреоз касаллиги билан оғриган кекса беморларнинг 25% гача енгил клиник кўринишда кечиши мумкин. Кўпинча ёши кекса ва қари одамларда бошқа клиник кўринишлар бўлмаса, юрак билан боғлиқ белгилар биринчи ўринга чиқади. Ушбу ёш гуруҳида беморларнинг 20 фоизида касаллик атриял фибриляциянинг биринчи марта пароксизми сифатида кузатиш мумкин.

Гипертиреоз билан касалланган бир қатор беморлар тиреотоксикознинг апатик шаклини бошдан кечиришлари мумкин, бунда тана вазнининг пасайиши, юрак етишмовчилиги ва айрим ҳолларда офталмопатия ва психомотор кўзғалиш кузатилмаганда пароксизмал миопатия билан тавсифланади. Ушбу шаклга кузатиладиган айрим беморларда кучли аклий заифлик, апатия ва адинамия бўлади. Баъзи ҳолларда Т3 тиреотоксикози аниқланиши мумкин - нормал Т4 даражаси билан Т3 даражасида изоляцияланган ўсиш; бу ҳолат қалқонсимон безнинг функционал автономияси билан тез-тез учрайди. Бу ҳолда клиник кўринишда юрак-қон томир тизимидаги бузилишлар устунлик қилади.

Волевач Л.В. ва бошқалар олимлар томонидан ўтказилган тадқиқотларга кўра (2023) гипертиреоз касаллигида кўйидаги тери ўзгаришлари аниқланган: тиреотоксикозли беморларнинг териси юпқалашган, нозик, ингичка, бархатсимон, иссиқ, нам, умумий терлаш характерлидир. Айрим ҳолларда қафтларнинг эритемаси ва юзнинг ўткинчи даврий қизариши мавжуд. Сочлар ингичка, мўрт, синувчан, осон тушади, диффуз чандиқсиз алопеция тез-тез учрайди. Мўрт тирноқлар ҳам кузатилади. Беморларнинг 5 фоизида Плуммер тирноқлари деб аталадиган дистал онихолизис кузатилиши мумкин. Тери пигментациясининг ўзгариши тез-тез учрайди: у бронза тус олади ёки қораяди (мелазма), ёноқларда гиперпигмент доғлари пайдо бўлиши мумкин (хлоазма), шу билан бирга, витилиго кўринишидаги депигментация ва гипопигментация беморларнинг 7 фоизида учрайди. Гравес касаллиги ёки Ҳашимото буқоғи. Айрим ҳолларда кўз қовоқларининг пигментацияси (Желлинек симптоми) ва кийимнинг ишқаланиши кузатиладиган жойларда пигментация кузатилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Эндокринологик амалиётда дерматозлар / Т. Б. Моргунова [ва бошқ.] // Тери ва таносил касалликлари рус журнали. – 2010. – № 4. – Б. 20-27.
2. Иванов О. Л., Лвов А. Н. Дерматологнинг маълумотномаси [электрон ресурс]. / Иванов О. Л., Лвов А. Н. – Санкт-Петербург, 2010. – [кириш режими]: [хтп://www.дерматолог4ёу.ру/сitemап/мап_статии_лвов.хтмл](http://www.дерматолог4ёу.ру/сitemап/мап_статии_лвов.хтмл)
3. Кравченко В. И., Черенко С. М. Ёд танқислиги ва радиация таҳдиди шароитида қалқонсимон без патологияси: // Саломатлик. – 2011. – 1-сон (15). – Б. 53-55
4. Кутасевич Я. Ф., Олейник И. А. Сурункали дерматозларда тирноқларнинг патологияси // Клиник иммунология, аллергология, инфектология. - 2011. - № 8. - Б. 8-11.
5. Мансино Г, С. Миро Э, Ди Сиссо М, Дентисэ. Эпидермал ривожланиш ва гомеостазда қалқонсимон гормонлар таъсири ва унинг терининг патофизиологиясига таъсири. Ж Эндосриноло Инвест (2021) 44:1571–9.
6. Хавфсиз Ж.Д. Қалқонсимон гормоннинг терига таъсири. *Surg Opin Endocrinol Diabetes Obes* (2012) 19 (5): 388-93.
7. Жаббоур С.А. Эндокрин касалликларнинг тери кўриниши. *Clin. Dermatol* (2003) 4 (5): 315-31.
8. Фадеев В.В. Гравес касаллигида тиреотоксикозни ташхислаш ва даволаш бўйича Европа қалқонсимон безлар ассоциациясининг клиник кўрсатмалари асосида 2018. Клиник ва экспериментал тироидология. 2020;16(1):4–20
9. Мирза Ф.Н., Левентхал Ж.С. Ҳаёт учун хавфли бўлган метаболик ва эндокрин касалликларда тошма. *Clin. Dermatol* 2020;38(1):79–85.
10. Д. О. Ладйгина А. В. Железнякова Л. С. Круглова Эндокрин тизим касалликларида терининг шикастланиши. *Пхарматеса журнали*. doi.org/10.18565/пматеса. 2021.14.15-21

Иқтибос учун: Ишанкулова Ш.А., Латипов И.И. Экспериментал гипертиреозда терининг морфологик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 290–293. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15850439>